

Veda Hutbesi'nin Psikososyal Analizi: İkna, Kimlik ve Norm Oluşumu

Nedim Havle

Öz

Konu ve Amaç: Bu çalışma, Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'ni modern sosyal psikoloji kuramları çerçevesinde analiz ederek, metnin tarihsel etkisinin altında yatan psikososyal mekanizmaları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Literatür incelendiğinde, Veda Hutbesi'nin ikna, kimlik oluşturma ve norm tesisi gibi temel işlevlerinin, psikolojinin farklı alt dallarını birleştiren bütüncül bir yaklaşımla ele alınmadığı görülmektedir. Bu çalışma, alandaki bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

Yöntem: Keşifsel ve yorumlayıcı desene sahip olan çalışmada, Veda Hutbesi metni üzerinde teori-odaklı nitel içerik analizi uygulanmıştır. Analiz; ikna stratejileri, sosyal kimlik teorileri (Sosyal Kimlik Kuramı, Ortak İç Grup Kimliği Modeli), tutum değişimi ve sosyal normların tesisi (liderin model olması, kamusal bağlılık vb.) gibi süreçleri temel alan psikososyal bir çerçeveye dayanmaktadır.

Bulgular: Analizler, Hutbe'nin; kaynağın yüksek güvenilirliği, kıtlık ilkesi ve etkili çerçevelenme gibi sofistike ikna stratejileriyle donatıldığını göstermiştir. Metnin, kabilecilik gibi bölücü kimlikleri aşarak ortak bir "Müslüman Ümmeti" kimliği inşa etmek için sosyal kimlik prensiplerini başarıyla uyguladığı tespit edilmiştir. Ayrıca, ırk temelli üstünlük gibi yerleşik tutumların dönüştürülmesi ve adalet, emanet gibi yeni sosyal normların yerleştirilmesi için liderin örnekliliği ve kamusal bağlılık gibi güçlü mekanizmaların kullanıldığı saptanmıştır.

Sonuç: Veda Hutbesi'nin kalıcı etkisinin, yalnızca teolojik içeriğinden değil, aynı zamanda insan psikolojisinin temel dinamiklerini (ikna, kimlik, norm uyumu) eş zamanlı ve bütüncül bir şekilde harekete geçiren psikososyal stratejilerinden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Bu çalışma, Veda Hutbesi'ni başarılı bir toplumsal dönüşüm stratejisi olarak konumlandırırken, sosyal psikoloji kuramlarının Batı-dışı tarihsel bağlamlardaki açıklayıcı gücünü teyit etmekte ve günümüz liderlik iletişimi için önemli çıkarımlar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Veda Hutbesi, Sosyal Psikoloji, İkna, Sosyal Kimlik, Norm Oluşumu

Psychosocial Analysis of the Farewell Sermon: Persuasion, Identity, and Norm Formation

Abstract

Subject and Purpose: This study aims to analyze Prophet Muhammad's Farewell Sermon within the framework of modern social psychological theories to uncover the psychosocial mechanisms underlying its historical impact. A review of the literature indicates that the sermon's fundamental functions—such as persuasion, identity formation, and norm establishment—have not been adequately examined through a holistic approach that

Uzm. Dr. Sağlık Bakanlığı, nedimhavle@yahoo.com
Specialist Dr., Nedim Havle, Ministry of Health, nedimhavle@yahoo.com TÜRKİYE

*This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.
Bu makale en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal yazılımı ile taranmıştır.*

Havle, Nedim. "Veda Hutbesi'nin Psikososyal Analizi: İkna, Kimlik ve Norm Oluşumu". *Mutalaa* 5/2 (Aralık 2025), 1-11.

ORC ID: orcid.org/0000-0003-2841-8460
ROR ID: ror.org/00pkvys92
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18110126

Geliş tarihi: 26.04.2025
Kabul tarihi: 10.10.2025

integrates various sub-disciplines of psychology. This study aims to fill this gap in the field.

Method: Employing an exploratory and interpretive design, the study applies a theory-driven qualitative content analysis to the text of the Farewell Sermon. The analysis is based on a psychosocial framework grounded in processes such as persuasion strategies, social identity theories (e.g., Social Identity Theory, Common Ingroup Identity Model), attitude change, and social norm establishment (e.g., leader modeling, public commitment).

Results: The analyses demonstrate that the Sermon utilized sophisticated persuasion strategies, such as high source credibility, the scarcity principle, and effective framing. The text was found to have successfully applied social identity principles to construct a common 'Muslim *Ummah*' identity, transcending divisive identities like tribalism. Furthermore, it was determined that powerful mechanisms, such as leadership by example and public commitment, were used to transform established attitudes like race-based superiority and to instill new social norms of justice, trustworthiness, and brotherhood.

Conclusions: It is concluded that the enduring impact of the Farewell Sermon stems not only from its theological content but also from its psychosocial strategies that simultaneously and holistically activate fundamental dynamics of human psychology (persuasion, identity, norm conformity). This study positions the Farewell Sermon as a successful strategy for social transformation, confirms the explanatory power of social psychological theories in non-Western historical contexts, and offers significant implications for contemporary leadership communication.

Keywords: Farewell Sermon, Social Psychology, Persuasion, Social Identity, Norm Formation.

Giriş

Tarihsel süreçleri ve toplumsal dönüşümleri anlamlandırmada, kitleleri harekete geçiren ve kolektif kimlikleri şekillendiren hitabetler kritik bir rol oynar. Bu süreçlerin merkezinde, bireylerin tutum, inanç ve davranışlarını belirli bir mesaj aracılığıyla etkileme ve değiştirme süreci olarak tanımlanan ikna yer alır. İkna psikolojisi, bu değişimin altında yatan bilişsel ve duyuşsal mekanizmaları, yani bir mesajı neyin etkili kıldığını sistematik olarak inceler. Eş zamanlı olarak, bu türden güçlü iletişimler, bireylerin kendilerini ait hissettikleri gruplar üzerinden tanımladıkları sosyal kimliğin oluşumunu tetikler. Kimlik, bireyin "ben kimim?" sorusuna verdiği yanıtın bir parçası olup, sosyal kimlik bu yanıtın "biz" algısı üzerinden şekillenmesidir. Bireyler ortak bir kimliği benimsedikçe, o grubun değerlerini ve davranış kalıplarını içselleştirirler. Bu ortak benimseme süreci ise toplumsal düzenin temelini inşa eden sosyal normların oluşumuna, yani bir grup içinde neyin doğru, kabul edilebilir ve beklenir olduğuna dair paylaşılan standartların ortaya çıkmasına zemin hazırlar.

İslam tarihinde bu türden metinlerin başında, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hac ibadeti sırasında yüz bini aşkın Müslümana hitaben gerçekleştirdiği Veda Hutbesi gelmektedir. Bu konuşma, sadece teolojik ve hukuki açıdan değil, aynı zamanda yeni teşekkül eden bir toplumun temel değerlerini, sosyal normlarını ve kolektif kimliğini pekiştiren, İslam öncesi dönemin bazı yapılarını dönüştürmeyi hedefleyen kapsamlı bir mesaj niteliğindedir. Veda Hutbesi, tarihsel ve dini çalışmaların odağında yer almış olsa da sahip olduğu derin psikososyal etki potansiyeli ve kullandığı iletişim stratejilerinin modern sosyal psikoloji kuramları ışığında sistematik bir analizi konusunda literatürde belirgin bir boşluk bulunmaktadır. Bu çalışma, tam da bu boşluğu doldurmayı hedefleyerek, Veda Hutbesi'nin bireysel ve kolektif düzeydeki etkilerini anlamak için sosyal psikolojinin kavramsal araçlarını kullanmayı amaçlamaktadır. Ele alınan temel problem, bu tarihi metnin, içeriğinin ötesinde, hangi psikososyal mekanizmalar aracılığıyla dinleyicileri

üzerinde ikna edici bir etki yarattığı, ortak bir kimlik duygusu oluşturduğu ve yeni sosyal normların benimsenmesini teşvik ettiği. Bu problemin incelenmesi birkaç açıdan önem taşımaktadır. Teorik olarak, çalışma, sosyal psikolojinin temel ilkelerinin (örneğin, ikna, sosyal etki, grup dinamikleri, tutum değişimi) farklı kültürel ve tarihsel bağlamlardaki geçerliliğini ve işleyişini test etmek için eşsiz bir vaka sunmaktadır. Özellikle dini liderlik, karizmatik otorite ve kutsal kabul edilen metinler aracılığıyla sosyal etkinin nasıl sağlandığına dair anlayışımızı derinleştirebilir. Geçmiş çalışmalarda genellikle metnin içeriğine veya tarihsel sonuçlarına odaklanılırken, bu analiz, mesajın nasıl yapılandırıldığına ve dinleyicilerin psikolojisine hitap eden hangi süreçleri harekete geçirdiğine odaklanarak mevcut literatüre farklı bir boyut katmaktadır. Uygulamalı açıdan ise, Veda Hutbesi gibi toplumsal dönüşümlerde rol oynamış bir metnin psikososyal dinamiklerini anlamak, günümüzdeki liderlik iletişimi, sosyal değişim kampanyaları ve topluluk oluşturma süreçleri hakkında değerli içgörüler sunabilir. Bu çalışma, Hutbe'nin sadece ne söylediğini değil, aynı zamanda bunu neden ve nasıl etkili bir şekilde söylediğini çözümlenerek, tarihsel bir olgunun psikolojik temellerini aydınlatmayı amaçlamaktadır.

Literatür taraması, Veda Hutbesi'nin tarihsel önemi, teolojik içeriği ve hukuki sonuçları üzerine kapsamlı çalışmaların varlığını göstermektedir. Ancak, bu çalışmalar genellikle sosyal psikoloji disiplininin sunduğu analitik çerçevelerden yararlanmamaktadır. Bu çalışma, mevcut tarihsel ve dini literatürü reddetmek yerine, ona psikososyal bir katman eklemeyi hedefler. İkna¹, sosyal kimlik², ortak iç grup kimliği³, norm oluşumu ve uyuma⁴, tutum değişimi⁵ ve sosyal öğrenme⁶ gibi alanlardaki temel bulguları kullanarak, Hutbe'nin iletişim stratejilerini daha derinlemesine anlamayı mümkün kılacaktır. Bu yaklaşım, metnin sadece içeriğini değil, aynı zamanda yapısını, dilini ve sunulduğu bağlamın psikolojik etkilerini de dikkate alacaktır.

Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı, Veda Hutbesi'nin ikna gücünü, kolektif kimlik inşa etme işlevini ve sosyal normları tesis etme biçimini, ilgili sosyal psikoloji kuram ve kavramları aracılığıyla analiz etmektir. Çalışma, spesifik hipotezler test etmekten ziyade, keşifsel bir yaklaşımla şu sorulara yanıt aramaktadır: Hutbe, mesajın kaynağına (otorite, güvenilirlik), mesajın kendisine (çerçeveleme, kıtlık, duygusal çekicilik) ve dinleyiciye yönelik hangi ikna stratejilerini kullanmaktadır? Farklı kabile ve kökenlerden gelen bireyleri ortak bir "Müslüman Ümmeti" kimliği altında birleştirmek için hangi grup dinamikleri ve sosyal kimlik süreçleri harekete geçirilmektedir? İslam öncesi döneme ait tutum ve ön yargıları (kabilecilik, kadınlara yönelik algılar) değiştirmek için hangi psikolojik mekanizmalar devreye sokulmaktadır? Yeni toplumsal düzenin temelini oluşturan sosyal normlar (adalet, emanet, kardeşlik) nasıl belirlenmekte ve bu normlara

¹ Petty, Richard E. ve John T. Cacioppo. *Communication and Persuasion: Central and Peripheral Routes to Attitude Change*. Springer-Verlag, 1986.

² Cialdini, Robert B. *Influence: The Psychology of Persuasion*. Göz. geç. bs. New York: Collins, 2007.

³ Tajfel, Henri ve John C. Turner. "An Integrative Theory of Intergroup Conflict". *The Social Psychology of Intergroup Relations*, ed. William G. Austin ve Stephen Worchel, s. 33-37. Monterey, CA: Brooks/Cole, 1979.

⁴ Gaertner, Samuel L. ve John F. Dovidio. *Reducing Intergroup Bias: The Common Ingroup Identity Model*. Philadelphia, PA: Psychology Press, 2000.

⁵ Sherif, Muzafer. *The Psychology of Social Norms*. New York: Harper, 1936.

⁶ Cialdini, *The Psychology of Persuasion*, 57

⁷ Festinger, Leon. *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1957.

⁸ Bandura, Albert. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977

uyum nasıl teşvik edilmektedir (kamusal bağlılık, liderin model olması, ilahi hesap verebilirlik)?

Bu çalışmanın sonuçlarının hem teorik hem de uygulamalı alanda önemli yansımaları olması beklenmektedir. Teorik olarak, sosyal psikoloji kuramlarının İslam kültürü ve tarihi gibi Batı-merkezli olmayan bağlamlardaki işlevselliğine dair kanıtlar sunarak disiplinler arası diyaloga katkıda bulunabilir. Ayrıca, dini metinlerin ve liderliğin psikososyal analizi için bir model oluşturabilir. Uygulamalı olarak ise, tarihin en etkili hitabetlerinden birinin altında yatan psikolojik dinamikleri açığa çıkararak, günümüz toplumlarında etkili iletişim, liderlik, sosyal uyum ve kimlik yönetimi konularında değerli dersler sunabilir. Sonuç olarak, bu çalışma, Veda Hutbesi'ne dair mevcut anlayışımızı zenginleştirmeyi ve sosyal psikolojinin açıklayıcı gücünü kullanarak bu temel metnin kalıcı etkisinin nedenlerini daha kapsamlı bir şekilde kavramayı hedeflemektedir.

1. Betimsel Çerçeve

Bu çalışmada psikososyal analize tabi tutulacak Veda Hutbesi metnini ve sunulduğu ortamı anlamak, takip eden analizin derinliğini kavramak açısından kritik bir öneme sahiptir. Dolayısıyla bu bölümde, Veda Hutbesi'nin tarihsel bağlamı, yapısal özellikleri ve ana temaları özetlenerek, analize zemin oluşturacak betimsel bir çerçeve sunulmaktadır.

Veda Hutbesi, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vefatından yaklaşık üç ay önce, Hicret'in 10. yılında (M. 632) gerçekleştirdiği ve "Veda Hacı" olarak bilinen ilk ve son Hac ibadeti esnasında irad ettiği bir hitabedir⁹. Metnin psikososyal etkisini şekillendiren tarihsel bağlam, birçok katmandan oluşmaktadır. Öncelikle Hutbe, İslam kimliği altında bir araya gelmiş olmakla birlikte farklı kabile, kültür ve coğrafi kökenlere sahip yüz bini aşkın heterojen bir topluluğa hitap etmiştir; bu durum, iletilen mesajın birleştirici ve evrensel olmasını zorunlu kılmıştır. Bu demografik çeşitliliğe ek olarak, hitabetin Hac ibadetinin zirve noktası olan Arefe gününde ve Arafat gibi kutsal kabul edilen bir mekânda gerçekleşmesi, dinleyicileri psikolojik olarak mesaja daha açık ve alıcı hale getiren yoğun bir manevi atmosfer yaratmıştır. Son olarak, bu güçlü atmosferi daha da anlamlı kılan unsur, konuşmanın 23 yıllık bir tebliğ sürecinin özeti, yeni kurulan toplumun temel ilkelerinin ilanı ve gelecek nesillere yönelik bir vasiyet niteliği taşımasıdır. Nitekim Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bu buluşmanın son olabileceğini ima etmesi, bu "veda" niteliğini pekiştirerek mesajların aciliyetini, önemini ve değerini dinleyiciler nezdinde en üst düzeye çıkarmıştır.

Veda Hutbesi, Hac'cın farklı aşamalarında yapılan konuşmaların bir bütünü olup, yapısal ve üslupsal olarak incelendiğinde oldukça bilinçli bir iletişim stratejisi sergilemektedir. Hz. Muhammed (s.a.v.), sık sık kullandığı "Ey insanlar!" gibi doğrudan hitap ifadeleriyle dinleyici kitlesiyle aracısız ve kişisel bir iletişim kanalı kurmuştur. Bu diyalog, dinleyicileri pasif bir konumdan çıkaran etkileşim ve onaylatma mekanizmalarıyla daha da derinleştirilmektedir; "Tebliğ ettim mi?" gibi retorik sorular ve kitleden alınan "Evet!" şeklindeki sözlü teyitler, mesajın tek taraflı bir bildirimden ziyade ortak bir kabulle benimsendiğini göstermektedir. Mesajların kalıcılığını sağlamak amacıyla ise temel ilkeler, metnin farklı yerlerinde benzer ifadelerle vurgu ve tekrar yapılarak pekiştirilir. Tüm bu yapıyı taçlandıran üslup, konuşmanın bağlayıcılığı yüksek bir şahitlik ve kamusal beyan formatında sunulmasıdır. "Şahit ol ya Rab!" gibi ifadeler, hem ilahi bir makamı hem

⁹ Erul, Bünyamin. "Vedâ Hutbesi". *TDV İslâm Ansiklopedisi*, <https://islamansiklopedisi.org.tr/veda-hutbesi> (Erişim 26.06.2025).

de bizzat topluluğun kendisini şahit tutarak ilan edilen ilkelere olan bağlılığı psikolojik olarak güçlendirmektedir.

Hutbe'nin içeriği, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde yapılacak analizlere temel oluşturacak şekilde, evrensel nitelikteki bireysel ve toplumsal ilkeler etrafında şekillenmektedir. Her şeyden önce, can, mal ve namus dokunulmazlığı evrensel bir hak olarak ilan edilerek toplumsal yaşamın en temel güvencesi sağlanır. Bu temel üzerine, toplumsal barışı tehdit eden kan davaları ve ekonomik sömürüye yol açan faiz (riba) gibi İslam öncesi adetler kesin bir dille reddedilirken, bunların yerine soya veya ırka dayalı üstünlük anlayışlarını yıkan mutlak eşitlik ve kardeşlik ilkesi ikame edilir; üstünlüğün tek ölçütünün Allah'a karşı sorumluluk bilinci (takva) olduğu belirtilerek yeni bir toplumsal dayanışma hukuku tanımlanır. Toplumsal düzeydeki bu düzenlemeler, aile hukuku ve ekonomik sorumluluklar alanında da somutlaşır: Eşlerin karşılıklı haklarına ve özellikle kadınların "Allah'ın emaneti" olarak haklarının gözetilmesine vurgu yapılırken; emanetlerin iadesi, borçların ödenmesi ve suçun şahsiliği gibi ilkelerle de bireylerin hukuki ve ahlaki sorumlulukları netleştirilir. Nihayetinde, tüm bu ilkelerin meşruiyet kaynağı olarak dinin temel referanslarına işaret edilir; Tevhid inancı hatırlatılır ve topluma rehber olarak Kur'an ve Sünnet'in bırakıldığı ifade edilir. İşte bu tarihsel bağlam, yapısal özellikler ve tematik zenginlik üzerine kurulu olan Veda Hutbesi metni, çalışmanın takip eden bölümlerinde sosyal psikolojinin kavramsal merceğinden detaylı bir şekilde incelenecektir.

2. Yöntem

Bu çalışma tarihsel bir metin olan Veda Hutbesi'nin psikososyal dinamiklerini modern sosyal psikoloji kuramları aracılığıyla anlamayı hedefleyen keşifsel ve yorumlayıcı nitel bir araştırma deseni üzerine kurulmuştur. Araştırmanın temel amacı, spesifik hipotezleri test etmekten ziyade, mevcut teorik çerçeveleri kullanarak metnin derin yapısındaki ikna, kimlik oluşturma ve norm tesisi gibi süreçleri ortaya çıkarmaktır. Bu yaklaşımla, Veda Hutbesi bir "vaka" olarak ele alınmakta ve sosyal psikoloji prensiplerinin farklı bir kültürel ve tarihsel bağlamdaki işleyişi incelenmektedir.

Araştırmanın temel veri kaynağı, Veda Hutbesi metnidir. Analiz yöntemi olarak, teori-odaklı nitel içerik analizi benimsenmiştir. Bu süreç şu adımları içermiştir: 1) Literatür taraması sonucunda, çalışmanın amacına uygun olan temel sosyal psikoloji kuramları (örn: İkna, Sosyal Kimlik Teorisi, Ortak İç Grup Kimliği Modeli, Sosyal Öğrenme Teorisi vb.) seçilmiştir. 2) Veda Hutbesi metni satır satır okunarak, belirlenen teorik kavramların (örn: otorite, kıtlık, ortak kimlik, model alma) göstergesi olabilecek ifadeler, retorik yapılar ve temalar tespit edilmiştir. 3) Kodlanan metin parçaları, ilgili oldukları teorik çerçeveler ışığında yorumlanmıştır. Bu aşamada, metindeki bir ifadenin hangi psikososyal mekanizmayı harekete geçirdiğine ve bunun dinleyici üzerindeki potansiyel etkisinin ne olabileceğine odaklanılmıştır.

Nitel bir çalışmanın geçerliliği ve güvenilirliği, sürecin şeffaflığına ve argümanların tutarlılığına dayanır. Bu çalışmada, her bir psikososyal mekanizmanın Hutbe'nin hangi spesifik ifadeleriyle ilişkilendirildiği açıkça belirtilerek analizin izlenebilirliği sağlanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte, çalışmanın doğasından kaynaklanan bazı sınırlılıklar mevcuttur: 1) Bu çalışma, metnin kendisine ve tarihsel bağlamına dayalı yorumlayıcı bir analizdir. Dolayısıyla, Hutbe'yi dinleyen bireylerin o anki gerçek psikolojik tepkilerini ve mesajı nasıl yorumladıklarını ampirik olarak ölçmek mümkün değildir. 2) Modern psikoloji kuramlarını tarihsel bir metne uygulamak, kaçınılmaz olarak yorumların

günümüz perspektifinden etkilenme potansiyelini taşır. 3) Çalışma, anakronizmden kaçınmaya özen gösterse de, yapılan çıkarımlar teorik birer yorum olarak değerlendirilmelidir. Analiz, Veda Hutbesi'nin mevcut ve yaygın olarak kabul edilen metin versiyonları üzerine kuruludur.

3. İkna stratejileri ve Mesajın Gücü

Hutbe'nin ikna ediciliğinin temelinde, mesajın kaynak nitelikleri yatar. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kendisini Allah'ın elçisi olarak konumlandırması ("Ey insanlar! Sözümleri iyi dinleyiniz..."), Cialdini'nin tanımladığı otorite ilkesini devreye sokar; bireylerin meşru otorite figürlerine uyma eğilimi, karmaşık dünyada bir karar verme kısa yolu işlevi görür¹⁰. Ancak etkinin kaynağı sadece otorite değildir. Hovland ve Weiss'in¹¹ öncü çalışmalarından beri bilinen kaynak güvenilirliği (source credibility) modeli, algılanan uzmanlık (expertise) ve güvenilirliğin (trustworthiness) kritik rolünü vurgular. Hz. Muhammed (s.a.v.), dinleyicileri için hem ilahi mesajın taşıyıcısı (uzmanlık) hem de dürüstlüğü (El-Emin) ve adil yönetimiyle tanınan bir lider (güvenilirlik) olarak bu iki boyutu birleştirmiştir. Bu durum, French ve Raven'in¹² sosyal güç sınıflandırmasındaki meşru güç (legitimate power) ve uzmanlık gücü (expert power) kavramlarıyla örtüşür ve mesajın kabulünü kolaylaştıran güçlü bir psikolojik zemin oluşturur. Milgram'ın (1963) deneylerindeki zorlayıcı itaatten farklı olarak, buradaki otorite ilahi yetkilendirme ve toplumsal kabule dayanır.

Mesajın aciliyeti ve değeri, "kıtlık ilkesi" ile pekiştirilir¹³. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) "Belki bu seneden sonra sizinle burada ebedî olarak bir daha bir araya gelemeyeceğim" ifadesi, bu son fırsatın kaçırılmaması gerektiği algısını yaratır. Bu algı, Brehm'in¹⁴ "Psikolojik Reaktans Teorisi" ile açıklanabileceği gibi, kaybolmakta olan özgürlüğü (bu bilgiye erişim) koruma isteğini tetikleyebilir. Aynı zamanda, nadir olanın değerli olduğu yönündeki değer heuristiğini ve modern psikolojide tanımlanan Kaçırma Korkusu'nu (FOMO)¹⁵ harekete geçirerek dinleyicilerin dikkatini ve bilişsel kaynaklarını mesaja yoğunlaştırmalarını sağlar. Bu durum, Petty ve Cacioppo'nun¹⁶ Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli (ELM) bağlamında, mesajın daha dikkatli ve merkezi yoldan işlenmesini teşvik edebilir. Yüksek otorite ve kıtlık çerçevesinin birleşimi, ikna potansiyelini belirgin biçimde artırabilir.

Hutbe, çerçeveleme etkisi (framing effect)¹⁷ aracılığıyla kavramların algılanışını aktif olarak yönlendirir. Nitelik çerçevelemesine örnek olarak, kadınların "Allah'ın emaneti" (amanah) olarak tanımlanması verilebilir. Bu, konuyu basit bir hukuki statüden çıkarıp, kutsal bir güven ilişkisi (sacred trust) ve doğrudan Allah'a karşı sorumluluk bağlamına oturtur; "emanet" kavramının kültürel ve ahlaki çağrışımları (özen, koruma, hesap

¹⁰ Cialdini, *The Psychology of Persuasion*, 62

¹¹ Hovland, Carl I. ve Walter Weiss. "The Influence of Source Credibility on Communication Effectiveness". *Public Opinion Quarterly* 15/4, 635–650. 1951.

¹² French, John R. P., Jr. ve Bertram Raven. "The Bases of Social Power". *Studies in Social Power*, ed. Dorwin Cartwright, s. 150–167. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1959.

¹³ Cialdini, *The Psychology of Persuasion*, 69

¹⁴ Brehm, Jack W. *A Theory of Psychological Reactance*. New York: Academic Press, 1966.

¹⁵ Dou, Fen, vd. "Impact of Perceived Social Support on Fear of Missing Out (FoMO): A Moderated Mediation Model". *Current Psychology* 42/18, 15005–15014. 2023.

¹⁶ Petty ve Cacioppo, *Communication and Persuasion*, 78

¹⁷ Kahneman, Daniel ve Amos Tversky. "Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk". *Econometrica* 47/2, 263–291. 1979.

verilebilirlik) sayesinde daha derin bir içsel motivasyon yaratır. Negatif etiketleme ise faiz (riba) ve kan davaları gibi uygulamaların “cahiliye âdeti” olarak tanımlanmasında görülür. Bu ifade, ilgili uygulamaları sadece sakıncalı değil, aynı zamanda ahlaken düşük ve gerici olarak kodlar, terk edilmelerini yeni sosyal norm olarak pekiştirir ve İslam toplumu kimliğini eski kimlikten ayırıştırır.

Son olarak, Hutbe duygusal rezonansı güçlü bir şekilde kullanır. İnsan canı, malı ve namusunun dokunulmazlığı gibi soyut ilkeler, dinleyicilerin kutsal ve dokunulmaz kabul ettiği somut referanslarla (Arefe günü, Zilhicce ayı, Mekke) analogik olarak sunulur. Bu, Nisbett ve Ross'un¹⁸ tanımladığı canlılık etkisini (vividness effect) yaratır; somut, imajinatif ve duygusal olarak yüklü bilgi, soyut bilgiden daha dikkat çekici ve hatırlanabilir olur. Kutsal zaman/mekanlara atıfla uyandırılan hürmet ve saygı (awe, reverence) duyguları, analogi yoluyla temel haklara aktarılır ve bu haklar duygusal olarak yüklü değerlere dönüşür. Duyguların bilişi etkilemesi (Duygu Yayılım Modeli- AIM)¹⁹, mesajın daha derinlemesine işlenmesine katkıda bulunur. Hesap gününe (“Yarın Rabbinize kavuşacaksınız...”) yapılan vurgu ise motivasyonel duyguları harekete geçirir: Allah'a kavuşma umudu (yaklaşma motivasyonu) ve hesap verme sorumluluğu/korkusu (kaçınma motivasyonu). Bu, Rogers'ın²⁰ Korunma Motivasyonu Teorisinde açıklandığı gibi, algılanan tehdit (hesap verme) ve başa çıkma yolu (ahlaki davranış) üzerinden güçlü bir davranışsal düzenleme mekanizması işlevi görür.

4. Grup Dinamikleri, Sosyal Kimlik ve Kabileciliğin Aşılması

Veda Hutbesi, bireysel düzeyin ötesinde, kolektif kimliği ve grup dinamiklerini şekillendirmede merkezi bir rol oynar. Tajfel ve Turner'ın²¹ Sosyal Kimlik Kuramı (SIT) bu süreçleri anlamak için temel bir çerçeve sunar. Hutbe: 1) Dinleyicileri net bir şekilde “Müslümanlar” olarak tanımlar ve bu kategoriyi İslam öncesi (“cahiliye”) ve dışsal olumsuz güçlerden (“şeytan”) ayırarak grup sınırlarını çizer (“biz” vs. “onlar”). 2) Bireyleri bu “Müslüman” kimliğiyle güçlü bir şekilde özdeşleşmeye davet eder. Özellikle “Müslüman, Müslümanın kardeşidir” ifadesi, soyut aidiyeti somut bir sosyal bağa (kardeşlik) dönüştürerek anlam ve aidiyet duygusu sunar. 3) Müslüman kimliğini adalet, emanet gibi evrensel değerlerle ilişkilendirirken, terk edilen “cahiliye” adetlerini olumsuzlayarak kimliğe pozitif ayırt edicilik ve ahlaki üstünlük kazandırır, bu da özsaygıyı artırır. 4) “Kardeşlik” retoriği, “birbirinize zulmetmeyin”, “emanetlere riayet edin” gibi spesifik grup içi davranış normlarını tanımlar, çatışmayı azaltıp iş birliğini teşvik eder.

Hutbe'nin Hac ibadeti sırasında verilmesi, bu kimlik süreçlerini daha da güçlendirir. Hac'ın kendisi, ortak ritüeller ve giysilerle (ihram) kolektif “ümme” kimliğini öne çıkaran güçlü bir deneyimdir. Hutbe, bu yoğun deneyime anlam ve yön veren, paylaşılan kimliğin ilkelerini kristalize eden bir odak noktası olmuştur.

Hutbe'nin en dönüştürücü yönlerinden biri, dönemin köklü kabilecilik (‘asabiyyah) anlayışını reddetmesidir. “Ey insanlar! Rabbiniz birdir... Hepiniz Âdem'in çocuklarısınız... Arap'ın Arap olmayana... üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir” ifadeleri,

¹⁸ Nisbett, Richard E. ve Lee Ross. *Human Inference: Strategies and Shortcomings of Social Judgment*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1980.

¹⁹ Forgas, Joseph P. “Mood and Judgment: The Affect Infusion Model (AIM)”. *Psychological Bulletin* 117/1, 39-66. 1995.

²⁰ Rogers, Ronald W. “A Protection Motivation Theory of Fear Appeals and Attitude Change”. *The Journal of Psychology* 91/1, 93-114. 1975.

²¹ Tajfel ve Turner, “An Integrative Theory of Intergroup Conflict”, 35

Gaertner ve Dovidio'nun²² Ortak İç Grup Kimliği Modeli (CIIM) ile paralellik gösterir. Model, gruplar arası çatışmayı azaltmak için üyelerin kendilerini kapsayıcı tek bir 'biz' olarak yeniden kategorize etmelerini önerir. Hutbe, tam da bunu hedefler: 1) Mevcut alt kimliklerin (kabile, soy) hiyerarşik önemini reddeder. 2) Ortak köken (Âdem) ve ortak inanç (tek Rab) temelinde evrensel bir eşitlik sunar. 3) Üstünlük kriterini doğuştan gelen özelliklerden (atfedilmiş statü), bireysel çabayla ulaşılabilen ahlaki bir niteliğe – takvaya (kazanılmış statü) – kaydırarak sosyal değer algısını temelden değiştirir. 4) Ortak hesap verme sorumluluğu ile kader birliği duygusu aşılır.

Bu üst kimlik ("Müslüman Ümmeti"), sadece ön yargıyı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda karşılıklı güveni, iş birliğini ("kardeşlik" normu) ve kolektif eylem kapasitesini artırır. Eşitlik ve kardeşlik ilkeleri, yeni topluluğun temel sosyal normları haline gelir.

Hutbedeki "şeytanın küçük işlerdeki tehlikesi" uyarısı, dış tehdit algısının iç grup dayanışmasını artırması²³ prensibiyle ilişkilendirilebilir. Ortak kader algısı güçlenir, sosyal kimlik belirginleşir, iç sorunlar önemsizleşir ve normlara uyma baskısı artar. Ancak buradaki tehdit (Şeytan) fiziksel değil, ahlaki ve süreklidir. Bu durum, savunmanın dışsal bir mücadeleden çok, sürekli bir içsel uyanıklık ve grubun ahlaki normlarına sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektirdiğini ima eder. Tehdidin metafiziksel doğası, enerjiyi belirli bir insan grubuna yöneltmek yerine, topluluğun kendi ahlaki bütünlüğünü korumasına odaklanmasını sağlar.

5. Tutumların ve Ön Yargıların Dönüşümü

Hutbe, yerleşik tutumları ve ön yargıları dönüştürmeyi hedefler. Kabileciliğe ve ırk temelli üstünlüğe karşı çıkışı, ön yargının (hatalı genellemelere dayalı olumsuz tutum) bilişsel temelini (üstünlük inancı) doğrudan hedef alır. Değer ölçütünü takvaya kaydırmak, sosyal statü algısını kökten değiştiren ve mevcut hiyerarşileri geçersiz kılan radikal bir tutum değişikliği çağrısıdır. Bu değişimi teşvik eden mekanizmalar arasında kaynağın otoritesi/güvenilirliği, sunulan yeni bilişsel çerçeve (takva), eşitliğin yeni sosyal norm olarak ilanı ve eski ön yargıları sürdürmenin yaratacağı bilişsel çelişki (cognitive dissonance) potansiyeli yer alır. Bu yaklaşım, Allport'un²⁴ Temas Hipotezi'nden farklı olarak ideolojiyi hedeflerken, aynı zamanda olumlu temas için gerekli koşulları (eşit statü -takvaya göre-, ortak hedefler) da tesis etmeye çalışarak çok yönlü bir strateji sunar.

Kadınlara yönelik tutumlar konusunda da Hutbe, dönemin ataerkil yapısı içinde önemli adımlar atar. Hakların vurgulanması ("Kadınların haklarını gözetin..."), iyi muamele tavsiyesi ("Onlara iyi davranın.") ve "Allah'ın emaneti" çerçevesi (daha önce tartışıldığı gibi kutsal sorumluluk yükleyen), kadınlara yönelik algıyı mülkiyet nesnesi olmaktan çıkarıp ahlaki bir sorumluluk alanına taşır. Bu, hem kadınlar için bir meşruiyet zemini yaratır hem de erkekler için beklenen davranışsal normları belirginleştirir (sosyal öğrenme)²⁵. Eşler arasındaki hakların karşılıklı olarak tanımlanması ("Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır."), Gouldner'in²⁶ karşılıklılık normuyla ve ilişkilerde hakkaniyet algısının önemiyle ilişkilidir. Bu, ilişkiyi tek

²² Gaertner ve Dovidio, Reducing Intergroup Bias, 55

²³ Sherif, Muzafer. In Common Predicament: Social Psychology of Intergroup Conflict and Cooperation. Boston: Houghton Mifflin, 1966.

²⁴ Allport, Gordon W. The Nature of Prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley, 1954.

²⁵ Bandura, Social Learning Theory, 52

²⁶ Gouldner, Alvin W. "The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement". American Sociological Review 25/2, 161-178. 1960.

yönlü bir hiyerarşiden ziyade, karşılıklı yükümlülükler üzerine kurulu bir ortaklık modeline yaklaşıyor. “İyi davranma” tavsiyesi ise bilişsel hak tanımanın ötesinde, empati ve şefkat gibi duyuşsal (affective) boyutları teşvik eder.

6. Sosyal Normların Tesisi ve Uyma Davranışı

Hutbe, toplumun istikrarı ve adaleti için açık sosyal normlar belirler (emanetlerin iadesi, borçların ödenmesi, faizin/kan davalarının kaldırılması, miras hukuku ilkeleri). Normlar, Sherif'in²⁷ çalışmalarından beri bilindiği gibi, belirsizliği azaltır, davranışları koordine eder, sosyal düzeni sağlar ve grup kimliğini tanımlar. Hutbe, bu yeni normlara uyumu (conformity) sağlamak için çeşitli mekanizmalar kullanır: 1) Belirsizlik ortamında doğru davranışa rehberlik eder. 2) Sosyal kabul görme ve dışlanmaktan kaçınma güdüsüne hitap eder (özellikle “kardeşlik” vurgusuyla pekişir). 3) Normların Peygamber tarafından, kutsal bağlamda, Allah adına ilanı, uyma motivasyonunu artırır. 4) Ahlaki ve dini argümanlarla, normların sadece dış baskıyla değil, içtenlikle benimsenmesi hedeflenir. 5) Ahirette hesap verme vurgusu, nihai bir yaptırım ve motivasyon unsuru olarak işlev görür.

Hutbenin sonundaki toplu şahitlik (“Tebliğ ettim mi?” / “Evet...”) ritüeli, güçlü bir kamusal bağlılık (public commitment) örneğidir. Kamuoyu önünde yapılan beyanlar, Cialdini'nin²⁸ belirttiği gibi tutarlılık arzusunu harekete geçirir. Festinger'in²⁹ Bilişsel Çelişki Kuramı açısından, bu şahitlik güçlü bir bilişsel unsur yaratır; sonraki aykırı davranışlar çelişki yaratacağından, bireyler davranışlarını beyanlarıyla uyumlu hale getirme eğiliminde olur. Bem'in³⁰ Benlik Algısı Teorisi'ne göre ise birey, kendi davranışından (“şahitlik ettim”) yola çıkarak tutumunu (“demek ki inanıyorum”) pekiştirebilir. Bu ritüel aynı zamanda, herkesin birbirinin bağlılığına tanık olduğu yatay bir sosyal kontrol mekanizması oluşturur.

Normların kabulünü kolaylaştıran en etkili stratejilerden biri, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kuralları ilk olarak kendi yakın çevresine uygulamasıdır (amcasının faizi, ailesinden kan davası). Bu, Bandura'nın³¹ Sosyal Öğrenme Kuramı'ndaki model alma (modeling) sürecinin güçlü bir örneğidir. Yüksek statülü ve güvenilir modelin davranışı: Soyut kuralın somut uygulamasını gösterir; yasaklanan davranışlar için engelleyici etki yaratır; kuralların adil ve herkes için geçerli olduğu algısını güçlendirerek meşruiyeti artırır ve potansiyel direnci azaltır; liderin güvenilirliğini ve mesajının inandırıcılığını pekiştirir.

Sonuç

Bu çalışma, Veda Hutbesi'ni modern sosyal psikoloji kuramları ışığında analiz ederek, metnin tarihsel etkisinin ardındaki psikososyal mekanizmaları ortaya koymayı amaçlamıştır. Ulaşılan sonuçlar, Veda Hutbesi'nin sadece dini ve hukuki bir bildiri olmanın ötesinde, bireysel tutumları, kolektif kimliği ve toplumsal normları dönüştürmeyi hedefleyen çok katmanlı ve sofistike bir psikososyal müdahale olduğunu göstermiştir. Analizler; ikna sürecinde kaynak güvenilirliği, otorite, kıtlık ve çerçeveleme gibi ilkelerin; kimlik inşasında Sosyal Kimlik Kuramı ve Ortak İç Grup Kimliği Modeli'nin; norm tesisinde ise liderin model olması ve

²⁷ Sherif, The Psychology of Social Norms, 96

²⁸ Cialdini, The Psychology of Persuasion, 77

²⁹ Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance, 82

³⁰ Bem, Daryl J. “Self-Perception Theory”. Advances in Experimental Social Psychology, ed. Leonard Berkowitz, Cilt 6, s. 1-62. Academic Press, 1972.

³¹ Bandura, Social Learning Theory, 67

kamusal bağıllık gibi mekanizmaların stratejik olarak kullanıldığını ortaya koymuştur. Bulguların bütüncül bir yorumu, Hutbe'nin başarısının tek bir stratejiden ziyade, bu psikososyal mekanizmaların birbiriyle uyumlu ve birbirini güçlendirecek şekilde işlemlerinden kaynaklandığını düşündürmektedir. Örneğin, mesajın kaynağı olan Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yüksek güvenilirliği, kabileciliğin reddi gibi dönemi için radikal sayılabilecek mesajların kabulünü kolaylaştırmıştır. Eş zamanlı olarak, "Müslüman Ümmeti" ortak kimliğinin inşası, bireylerin bu yeni normlara uymasını dışsal bir zorunluluktan çok, içsel bir kimlik gereği haline getirmiştir. Liderin yasakladığı bir kuralı (faiz gibi) önce kendi ailesine uygulaması ise, normların meşruiyetini pekiştirerek olası direnci kırmıştır. Bu durum, Hutbe'nin başarısının sadece ne söylediğinde değil, aynı zamanda mesajı nasıl ve hangi psikolojik süreçleri harekete geçirerek söylediğinde yattığını göstermektedir.

Bu çalışmanın sonuçları, hem teorik hem de pratik açıdan önemli çıkarımlar barındırmaktadır. Teorik olarak bulgular, sosyal psikoloji alanında geliştirilen kuramların, genellikle çalışıldıkları Batı toplumlarından farklı kültürel, dini ve tarihsel bağlamlarda da güçlü bir açıklayıcı güce sahip olabileceğini teyit etmektedir. Bu, dini metinlerin ve liderlik olgularının psikososyal analizinin, farklı disiplinleri ilgilendiren çalışmalar için verimli bir alan sunduğunu göstermektedir. Pratik olarak ise, Veda Hutbesi'nin deşifre edilen bu iletişim stratejileri, günümüzdeki liderlere, eğitimcilere ve sosyal değişim aktörlerine, topluluk oluşturma, sosyal uyumu artırma ve etkili iletişim kurma konularında değerli ve zamandan bağımsız dersler sunmaktadır. Bu çalışma, gelecekteki araştırmalar için de yeni kapılar aralamaktadır. Benzer bir psikososyal analiz çerçevesi, farklı kültür ve tarihlerdeki diğer kurucu metinlere (örneğin önemli siyasi nutuklar, felsefi metinler veya başka dinlerin kutsal metinleri) uygulanarak bulguların genellenabilirliği test edilebilir. Ayrıca, Hutbe'de tespit edilen belirli ikna ve norm oluşturma mekanizmalarının etkinliği, günümüz koşullarında deneysel çalışmalarla da araştırılabilir. Nihayetinde bu çalışma, Veda Hutbesi'ne dair mevcut tarihsel ve teolojik anlayışa psikososyal bir derinlik katmıştır. Analiz, tarihin etkili hitabetlerinden birinin kalıcı gücünün ardında, sadece ilahi ve ahlaki mesajının değil, aynı zamanda evrensel insan psikolojisinin temel dinamiklerini ustalıkla harekete geçiren bütüncül bir iletişim dehasının yattığını ortaya koymaktadır.

Etik Beyan: Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur / It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s): Nedim Havle

Finansman / Funding: Yazarlar, bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadıklarını kabul ederler / The authors acknowledge that they received no external funding in support of this research.

Kaynakça

- Allport, Gordon W. *The Nature of Prejudice*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1954.
- Bandura, Albert. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977.
- Bem, Daryl J. "Self-Perception Theory". *Advances in Experimental Social Psychology*, ed. Leonard Berkowitz, Cilt 6, s. 1-62. New York: Academic Press, 1972.
- Brehm, Jack W. *A Theory of Psychological Reactance*. New York: Academic Press, 1966.
- Cialdini, Robert B. *Influence: The Psychology of Persuasion*. Göz. geç. bs. New York: Collins, 2007.
- Diyanet İşleri Başkanlığı. Veda Hutbesi. Erişim 01 Nisan 2025. https://webdosyasp.diyaret.gov.tr/muftuluk/UserFiles/agri/Ilceler/dogubayazit/UserFiles/Files/VED%C3%82%20HUTBES%C4%B0_e432c276-90b5-4e1f-ad1e-d97e2f272d81.doc.
- Dou, Fen, Qiaoling Li, Xiaolan Li, Qianfeng Li ve Minghui Wang. "Impact of Perceived Social Support on Fear of Missing Out (FoMO): A Moderated Mediation Model". *Current Psychology* 42/18, 15005-15014. 2023.
- Erul, Bünyamin. "Vedâ Hutbesi". TDV İslâm Ansiklopedisi, <https://islamansiklopedisi.org.tr/veda-hutbesi> (Erişim 26.06.2025).
- Festinger, Leon. *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1957.
- Forgas, Joseph P. "Mood and Judgment: The Affect Infusion Model (AIM)". *Psychological Bulletin* 117/1, 39-66. 1995.
- French, John R. P., Jr. ve Bertram Raven. "The Bases of Social Power". *Studies in Social Power*, ed. Dorwin Cartwright, s. 150-167. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1959.
- Gaertner, Samuel L. ve John F. Dovidio. *Reducing Intergroup Bias: The Common Ingroup Identity Model*. Philadelphia, PA: Psychology Press, 2000.
- Gouldner, Alvin W. "The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement". *American Sociological Review* 25/2, 161-178. 1960.
- Hovland, Carl I. ve Walter Weiss. "The Influence of Source Credibility on Communication Effectiveness". *Public Opinion Quarterly* 15/4, 635-650. 1951.
- Kahneman, Daniel ve Amos Tversky. "Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk". *Econometrica* 47/2, 263-291. 1979.
- Milgram, Stanley. "Behavioral Study of Obedience". *The Journal of Abnormal and Social Psychology* 67/4, 371-378. 1963.
- Nisbett, Richard E. ve Lee Ross. *Human Inference: Strategies and Shortcomings of Social Judgment*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1980.
- Petty, Richard E. ve John T. Cacioppo. *Communication and Persuasion: Central and Peripheral Routes to Attitude Change*. New York: Springer-Verlag, 1986.
- Rogers, Ronald W. "A Protection Motivation Theory of Fear Appeals and Attitude Change". *The Journal of Psychology* 91/1, 93-114. 1975.
- Sherif, Muzafer. *In Common Predicament: Social Psychology of Intergroup Conflict and Cooperation*. Boston: Houghton Mifflin, 1966.
- Sherif, Muzafer. *The Psychology of Social Norms*. New York: Harper, 1936.
- Tajfel, Henri ve John C. Turner. "An Integrative Theory of Intergroup Conflict". *The Social Psychology of Intergroup Relations*, ed. William G. Austin ve Stephen Worchel, s. 33-37. Monterey, CA: Brooks/Cole, 1979.